

Gestión, políticas y desarrollo educativo

Desarrollo profesional docente en la
Educación Media Técnico Profesional chilena

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Desarrollo profesional docente en la Educación Media Técnico Profesional chilena

Teacher Professional Development in Chilean Secondary Technical Professional Education

Ruth Arévalo¹

María Jacqueline Rojas²

Resumen

En Chile, la Educación Media Técnica Profesional (EMTP) constituye un ámbito fundamental de preparación inicial para el mundo laboral. El cuerpo docente de estos establecimientos es diverso, y está integrado tanto por profesores de disciplinas científico-humanistas como por profesionales especializados en formación técnica, que pueden o no poseer estudios pedagógicos. En este marco se desarrolla este estudio que busca realizar un diagnóstico, mediante una metodología participativa, sobre las principales experiencias, expectativas y necesidades de desarrollo profesional docente en estas organizaciones educativas. Los resultados principales son: 1) experiencias asociadas al desarrollo de habilidades para guiar y asesorar a los estudiantes, 2) fortalecimiento de competencias claves para la docencia, y 3) demanda de oportunidades de formación continua, desarrollo profesional y mayor vinculación con el contexto educativo.

Palabras clave: calidad de la educación, desarrollo profesional docente, Educación Media Técnico Profesional, mundo laboral, formación docente, oportunidades de formación.

Abstract

In Chile, Secondary Technical and Professional Education (EMTP) constitutes a fundamental area of initial preparation for the world of work. The teaching staff of these establishments is diverse, made up of both professors of scientific-humanistic disciplines and professionals specialized in technical training, who may or may not have pedagogical studies. Within this framework, this study is developed that seeks, through a participatory methodology, to carry out a diagnosis of the main experiences, expectations and needs of teacher professional development in these educational organizations. The main results are: 1) experiences associated with the development of skills to guide and advise students, 2) strengthening of key competencies for teaching, and 3) demand for opportunities for continuous training, professional development and greater connection with the educational context.

Keywords: education quality, opportunities for continuous training, professional technical secondary education, teacher training, Teacher Professional Development, world of work.

¹ Universidad de Playa Ancha. Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Chile, rarevalo@upla.cl, <https://orcid.org/0000-0002-9914-5677>

² Universidad de Playa Ancha. Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Chile, mjrojas@upla.cl, <https://orcid.org/0000-0002-3998-3337>

1. Introducción

En el contexto de la Educación Técnico Profesional en América Latina, María Sevilla (2012) señala una problemática crítica: la calidad de los docentes que imparten clases en liceos técnicos es deficiente en cuanto al aseguramiento de la calidad de la formación entregada. Los esfuerzos de profesionalización se han centrado en definir marcos de competencias para el ejercicio de esta labor, siendo ejemplos en Chile el Marco para la Buena Enseñanza (2005) actualizado en 2021, y los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Técnico Profesionales (MINEDUC, 2021). Un aspecto fundamental es la ausencia de un perfil docente explícito para esta modalidad formativa. Situación que es evidenciada por Lagos et al. (2014). Estos profesionales operan en un escenario único, caracterizado por coexistir dos planes formativos, y cuya responsabilidad final es asegurar trayectorias educativas en vías del desarrollo laboral, la continuación de estudios o ambas a la vez.

A partir de la Ley 20.903 (MINEDUC, 2016) que crea el Sistema de Desarrollo Profesional, se intenta relevar el fortalecimiento permanente de las competencias y saberes disciplinares de los docentes, especialmente en los establecimientos públicos, declarando explícitamente que busca:

contribuir al mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes, mediante la actualización y profundización de sus conocimientos disciplinares y pedagógicos, la reflexión sobre su práctica profesional, con especial énfasis en la aplicación de técnicas colaborativas con otros docentes y profesionales, así como también el desarrollo y fortalecimiento de las competencias para la inclusión educativa (Art. 11, Ley 20.903).

De acuerdo con el informe *Variación Docente* (MINEDUC, 2020), de los 16.200 profesores que imparten clases en los liceos técnico profesionales del país, 9.700 son docentes de formación general y 6.500 son de formación diferenciada. Además, este informe entrega un desglose de docentes según tipo de dependencia, y los correspondientes a administración delegada suman 2.336 de los cuales solo el 8 % se encuentra en los tramos avanzado o experto I, mientras que un 84 % se encuentra situado en los tramos acceso, inicial o temprano; el restante 8 % se encuentra sin información. Este encasillamiento de los docentes de la formación técnico profesional dista de la distribución más homogénea presentada por las otras modalidades educativas, ya que cerca del 60 % se encuentra encasillado entre los tramos temprano a experto II. Estas cifras concuerdan con los hallazgos reportados por Sevilla (2012) al señalar que «el escenario que se exhibe en la formación diferenciada técnico-profesional es notoriamente distinto a la del resto del sistema, donde la proporción de docentes con título de profesor es superior al 90 %».

En virtud de estos antecedentes, nos encontramos con que los liceos técnico-profesionales llevan a cabo sus procesos formativos con un gran porcentaje de docentes sin experiencia laboral atingente a una ocupación, o bien utilizan a profesionales con experiencia, pero que

carecen de competencias pedagógicas, lo que redundó en un deterioro en cuanto a los resultados de aprendizajes alcanzados por los estudiantes (MINEDUC, 2019).

2. Metodología

La investigación responde a un estudio cualitativo descriptivo. En cuanto a las estrategias metodológicas se recolectó la información a partir del desarrollo de jornadas de reflexión, talleres participativos y entrevistas a los principales actores: equipo de gestión, profesores/as y profesionales que realizan docencia en los establecimientos.

Lo anterior permitió el levantamiento de un diagnóstico para describir, a partir de la voz de sus principales actores, la realidad, los nudos críticos, las experiencias exitosas y los principales desafíos en materia de desarrollo profesional docente de los establecimientos involucrados, con el fin de obtener insumos para el diseño de acciones formativas pertinentes a esta modalidad educativa.

Desde el diseño metodológico ha sido relevante la incorporación en el proyecto de agentes territoriales, esto es, integrantes de los equipos de gestión de los establecimientos involucrados, lo que ha permitido generar una instancia de trabajo multidireccional que incorpora propuestas colaborativas desde distintas miradas en diálogo constante con los territorios.

3. Resultados

Los principales resultados de la investigación se centran en tres aspectos:

- 1) Experiencias asociadas al desarrollo profesional docente (DPD), tales como participación en diplomados y cursos, profundización en teorías y desarrollo de habilidades para guiar y asesorar, aplicación de conocimientos adquiridos en la práctica y actividades asociadas a la reflexión y crecimiento personal.
- 2) Expectativas en torno al desarrollo profesional docente: los docentes expresaron aspiraciones relacionadas con el acceso a oportunidades para aprender y crecer profesionalmente, desarrollar competencias claves para la docencia, ser reconocidos y valorados por su trabajo, trabajar en un entorno colaborativo y favorable y contribuir a la mejora de la educación.
- 3) Requerimientos para fortalecer su desarrollo profesional. En este sentido identificaron necesidades como acceso a formación continua, condiciones laborales adecuadas, desarrollo de habilidades y competencias, vinculación con el contexto educativo y evaluación y seguimiento del desarrollo profesional.

4. Discusión y conclusiones

El estudio focalizó su interés en el desarrollo de capacidades profesionales docentes en el interior de los liceos EMTP, a partir de dos premisas: en primer lugar, los docentes son el factor que más impacta a nivel de establecimiento educacional en el aprendizaje de los estudiantes (Marzano, 2003; McKinsey, 2007; Hattie, 2009; MINEDUC, 2021) y en segundo lugar, los equipos directivos deben gestionar las acciones y procedimientos necesarios para contar con un cuerpo docente suficiente, competente y comprometido para lograr esos aprendizajes.

Este estudio, que surge como una iniciativa de vinculación con el medio, permitió en primer lugar la promoción de un trabajo interdisciplinario, al considerar la participación de diferentes actores y agentes territoriales pertenecientes a los establecimientos involucrados. Esta integración permitió, a partir del intercambio dialógico reflexivo, llevar a cabo el levantamiento de un diagnóstico participativo con el fin de describir las principales realidades, necesidades y desafíos de los liceos EMTP en términos de desarrollo profesional docente.

Los resultados obtenidos en términos de experiencias, expectativas y requerimientos permitirán promover el desarrollo de estrategias para la generación de propuestas orientadas a la mejora de la calidad de la educación entregada en los establecimientos EMTP involucrados y así fortalecer el desarrollo profesional docente.

5. Agradecimientos y reconocimientos

Nuestro agradecimiento al Laboratorio de Innovación Social y Creatividad de la Dirección General de Vinculación con el Medio (Social CreaLab) de la Universidad de Playa Ancha.

Este trabajo forma parte del proyecto «Diseño colaborativo de una propuesta de mejora para el fortalecimiento del desarrollo profesional docente en dos establecimientos de Educación Media Técnica Profesional de la región de Valparaíso», financiado por la UPLA, a través del Concurso Regular Fondo SOCIAL CREALAB 2024 CD UPA 2395 - CD UPA 2295.

6. Referencias bibliográficas

- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge. <https://r.issu.edu.do/c1h>
- Marzano, R. J. (2003). *What Works in Schools: Translating Research into Action*. ASCD.
- Lagos, V., San Martín, M., & Sepúlveda, R. (2014) *Competencias pedagógicas de docentes que se desempeñan en la formación técnico profesional: investigación diagnóstica y propuesta para su optimización desde el ámbito de los equipos de gestión. Un estudio de casos en un establecimiento particular subvencionado de la comuna de San Carlos*. [Tesis para optar al grado de magíster, Universidad del Bío Bío]. <https://r.issu.edu.do/zK>
- MINEDUC (2016). Ley 20.903. Crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. Biblioteca Nacional de Chile.

- MINEDUC (2019). Visitas al Aula. Serie Retroalimentación de Prácticas Pedagógicas. Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.
- MINEDUC (2020) Informe Variación Docente. Centro de Estudios MINEDUC.
- MINEDUC (2021). Estándares Indicativos de Desempeño para los establecimientos que imparten Educación Media Técnico-Profesional y sus sostenedores. Unidad de Currículum y Evaluación.
- Sevilla, M. (2012) *Educación Técnica Profesional en Chile. Antecedentes y claves de diagnóstico*. División de Planificación y Presupuesto. Ministerio de Educación. <https://r.issu.edu.do/P7>
- McKinsey & Company (2007). *Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos*. <https://r.issu.edu.do/qy>